

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollar
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Марат Каппасов

Богдановская основная средняя школа

kappasovmm@gmail.com

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МЕТОДА В
ИССЛЕДОВАНИИ КАЗАХСКИХ - КОЧЕВЫХ ХОЗЯЙСТВ В КОНЦЕ
19-НАЧАЛЕ 20 ВЕКОВ.**

Annotatsiya: Maqola 19-asrning oxiri va 20-asr boshlarida Qozog‘istondagi ko‘chmanchilarning iqtisodiy tanglikka uchraganligining asosiy sabablarini tahlil qiladi. Muallif, "Qirg‘iz (qozoq) yerdan foydalanish bo‘yicha materiallar..." tarixiy hujjatini tahlil qilib, aholining mehnatga layoqatli qismi, qo‘ylar bilan ifodalanadigan chorva mollarining umumiy soni va aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan miqdorini hisoblab chiqadi. Ushbu tahlil orqali, muallif chorva mollarining miqdori jihatidan turli darajadagi boylikka ega tumanlarni, shuningdek, ko‘chmanchi xonadonlar va hatto ba’zi sulton xonadonlarida ham oziq-ovqat ta’minoti uchun zarur bo‘lgan chorva mollarining (qo‘ylarning) yetishmasligini ko‘rsatib beradi. Bu holat, ko‘chmanchi aholi orasida qashshoqlashuvning iqtisodiy asoslarini chuqurroq tushunishga yordam beradi..

Kalit so‘zlar: Qozog‘iston ko‘chmanchilari, chorvachilik, yerdan foydalanish, xo‘jalik, tarixiy tahlil.

Аннотация. В своем исследовании автор раскрывает экономические основания бедности среди кочевников на территории Казахстана в период с конца 19 по начало 20 века. Используя исторический документ «Материалы по киргизскому (казахскому) землепользованию», он рассчитывает количество условно занятого населения, общее число скота, выраженное в овцах, а также среднее количество скота на одного жителя. Исследование выделяет уезды, страдавшие от недостатка, имевшие средние показатели и обладавшие богатством в виде скота (овец), подчеркивая, что даже некоторым султанским хозяйствам не хватало скота (овец) для обеспечения питания, не говоря уже о большинстве кочевых хозяйств.

Ключевые слова: кочевники Казахстана, скотоводство, землепользование, домашнее хозяйство, исторический анализ.

Annotation. In the report, the author shows the economic reasons for the poverty of the nomadic population of the territory of Kazakhstan in the late 19th-early 20th centuries. Calculates with the help of a historical source "Materials on Kyrgyz (Kazakh) land use ..." the number of conditionally employed population, the number of cattle (in sheep) and the number of these cattle per capita. It shows which counties were poor, medium and rich in cattle (sheep), that there were not enough cattle (sheep) not only for food, not only for most of the nomadic farms, but also for some sultan farms.

Key words: nomads of Kazakhstan, cattle breeding, land use, household, historical analysis.

Введение. Жизнь кочевников – казахов, в особенности конца 19 - начала 20 веков, интересная в плане того, что кочевой образ жизни находился на изломе. Переселение на территорию Казахстана большого количества людей с территории Украины, России и Китая в конце 19 – начале 20 веков в количестве более 2 млн (притом что местного населения было порядка 4 млн), привело к тому, что значительная часть земель пригодных для земледелия различными средствами были реквизированы у кочевников порядка 40-45 млн. десятин, но эти земли использовались кочевниками для

литовок. Захват земли переселенцами, часто при помощи государства, привело к уменьшению кочевков у значительного количества кочевников и уменьшению скота. Что, в свою очередь привело к обнищанию большого количества кочевников-казахов (от 66 до 92% казахов кочевников не имели скота, который мог их прокормить). Однако подавляющая часть кочевников не оседала на землю, а вела кочевой образ жизни. Порядка около 80% казахов зависели в своей жизни от скотоводства более 10 % от скотоводства и земледелия, и 3-5% только от земледелия. Для того, чтобы выжить кочевникам приходилось искать дополнительные источники к существованию, в том числе различные промыслы, земледелие, рыболовство, батрачество, и т.д.

Методы. Для того чтобы понять общую «картину» социально-экономического положения всего кочевого населения, а не отдельно взятого аула, волости или даже уезда, конца 19-начала 20 веков нужен источник, который показал бы эту «картину». Таким трудом, несомненно, является кадастровый источник: «Материалы по киргизскому (казахскому) землепользованию...» (МКЗ). Труд, созданный по приказу государства для ревизии земель у кочевников, дал повод в дальнейшем к изъятию земли в больших масштабах в пользу переселенцев. В МКЗ собран огромный багаж информации о кочевниках, конца 19-начала 20 веков на территории современного Казахстана. В этом источнике имеется разнообразная информация, в том числе о количестве скота, потери скота от джутов, кражи, нападения диких животных, урожаев зерновых, купленного табака, сахара, проданного кизяка; съеденного мяса и по каким мероприятиям его съедали и т.д. и т.п.

Экспедиции, на основании которых были написаны эти труды (МКЗ), в казахские степи продолжались в течении 20 лет и привели прямо и косвенно к тому, что хозяйственная жизнь кочевников – казахов, была изучена основательно. МКЗ как исторический источник в данный момент до сих пор мало изучен, хотя сами МКЗ используются широко. Огромную информацию

в МКЗ несет не столько письменная часть, а статистическая. МКЗ выпущено более 20 томов, они были написаны различными исследователями и соответственно использовались различные методики. Но во всех есть данные по количеству домашнего скота, и конечно же, количеству населения.

Обсуждение. По данным Масанова Н.Э. и Каняшина Н.Ю., для полуголодного существования в условиях кочевой среды на человека нужно порядка 30 овец в год или же 100-150 годов овец на семью. При этом 100 овец или эквивалент другого домашнего скота не давал людям нужного количества еды. Если в семье насчитывалось только 100 овец, то семья голодала. В некоторых уездах не было и этого количества овец. Например, в среднем в Лбищенском уезде на семью в пересчете со всего скота приходилось 75 овец, в Казалинском уезде 86 овец, Темирском уезде около 90 овец, Усть-Каменогорском и Семипалатинском уездах 92 и 93 овец соответственно, и Лепсинском уезде 95 овец. Около 100 овец на семью было в Петропавловском и Копальском уездах. Таким образом, в 8 уездах из 27 в среднем не было необходимого количества скота (овец) даже чтобы питаться впроголодь. В девяти уездах (Уральский, Актюбинский, Иргизский, Кокчетавский, Каркаралинский, Перовский, Аулие-Атинский, Верненский, Джаркентский) на семью в среднем приходилось от 103 до 129 овец. В этих уездах скота (овец), было чуть больше чем для полуголодного существования. В любом случаев, в этих 9-ти уездах значительное количество кочевников недоедало. И наконец, небольшая часть уездов, в частности Омский, Павлодарский, Кустанайский, Атбасарский, Тургайский и Зайсанский на семью в переводе со всего домашнего скота в среднем приходилось от 161 до 193 овец, т.е. в 6-ти уездах семьи могли прокормить себя используя только домашний скот. По результатам наших подсчетов статистических данных выяснилось, что у некоторых чингизидов тоже не хватало скота для удовлетворения базовых потребностей. Удивительно, что они-то должны были жить в достатке, но не все так просто. Например: В Лбищенском уезде в Карасуйской волости в ауле № 10 проживала группа

возглавляемая султаном Альмагамбетовым. В этой группе в среднем на семью из пяти человек приходилось овец в переводе со всего скота 70 голов, т.е группа не просто жила впроголодь она просто голодала из-за этого люди вынуждены были искать дополнительные источники к существованию. Но это не предел были султанские хозяйства, в которых на семью приходилось 40 и даже 30 овец в переводе со всего скота. Это группы султанов Кубжанова и Умбетова проживавшие в Сабынкульской и Челкарской волостях Лбищенского уезда т.е этим группам приходилось искать дополнительные источники к существованию, но они все же оставались кочевниками.

Заключение. При работе с МКЗ мы опирались, в первую очередь, на статистическую информацию. Переводили лошадей и другой вид домашнего скота в овец, количество людей в условно-работающих. После этого эти данные сводили и узнавали количество скота (овец) на одного условно-работающего. В итоге сложилась общая картина по 23 уездам по количеству скота (овец) на душу населения. Из 23 рассмотренных уездов в 17 или же 74% уездах, кочевники в подавляющем большинстве недоедали. Таким образом, на статистическом материале, используя междисциплинарный подход, мы пришли к выводу, что кочевники-казахи в основной массе недоедали и не имели нужного количества скота, чтобы питаться в нужном количестве в условиях кочевой среды.

Список литературы:

1. Добросмыслов А.И. Скотоводство в Тургайской области. Оренбург. 1893.
2. Жуковская Н.Л. Пища кочевников Центральной Азии // Советская Этнография. М. 1979. с. 64-75.
3. З.Ищенко И.И., Казбеков И.С., Ларин И.В. и Щелоков Б.К. Особенности сельского хозяйства Адаевского уезда. Отчет о работах почвенно-ботанического отряда казахстанской экспедиции академии наук

СССР. Исследование 1926 год. Под редакцией Ларина И.В. Выпуск IV. Л. 1928. 217 с.

4. Крупник И.И. Арктическая этноэкология. Модели традиционного природопользования морских охотников и оленеводов Северной Евразии. М. 1989. 272 с.

5. Киргизское хозяйство в Акмолинской области. Том III. Петропавловский уезд. Повторное обследование 1908 год. СПб. 1910. 393 с.

6. Каняшин Ю.Н. Зимние кочевья казахов в окрестностях Кызылтавских гор во второй половине XIX века: (о методических вопросах исследования кадастровых источников Центрального Казахстана) // Роль кочевников в формировании культурного наследия Казахстана. (Научные чтения памяти Н.Э. Масанова). Ред. коллегия: И. В. Ерофеева, Б. Т. Жанаев, Л. Е. Масанова. Алматы. 23-24 апреля 2009 год. С. 128-145.

7. Каппасов М.М. The nomadic Kazakh population of Kazakhstan at the beginning of the XX century based on Materials on Kyrgyz (Kazakh) land use. (Comparative analysis of the socio-economic situation of six regions) // «международная научно-практическая конференция «Основные итоги разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К. Токаева «независимость превыше всего». Алматы. 29 сентября 2022 года.

8. Материалы по киргизскому землепользованию собранные и разработанные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. Усть-Каменогорский уезд. Том IX-й. СПб. 1905.

9. Материалы по киргизскому землепользованию собранные и разработанные экспедицией по исследованию степных областей. Тургайская область. Кустанайский уезд. Том V. Воронеж. 1903. 786 с.

10. Материалы по киргизскому землепользованию. Сыр-Дарьинская область. Перовский уезд. Ташкень. 1912. 425 с.

11. Масанов Н.Э. Кочевая цивилизация казахов: основы жизнедеятельности кочевнического общества. М-А. 1995.

12. Мордкович В.Г. Степные экосистемы. 2-ое изд, испр и доп. Новосибирск. 2014. 170 с.
13. Николаев А.И., Ерохин А.И. Овцеводство. Учебники и учеб. пособия для высших учебных заведений. 5-е изд. Переработанное и дополненное. М. 1987. 384 с.
14. Радченко Г.Ф. Страны Сахеля: (Состояние природной среды и проблемы развитие сельского хозяйства). М. 1983. 261 с.
15. Румянцев П.П. Киргизский народ в прошлом и настоящем. СПб. 1910. 65 с.
16. Толыбеков С.Е. Кочевое сообщество казахов в XVII – начале XX века. Политико-экономический анализ. Алма-Ата. 1971. 633 с.
17. Хозяйство казахов на рубеже XIX – XX веков. Материалы к историко-этнографическому атласу. Алма-Ата. 1980. 256 с.